

ANSIEDAD Y ESTRÉS ANTE EL CONFINAMIENTO EN NIÑOS

Anxiety and stress in confinement in children

KEREN CARRILLO

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Email: pilarmatheus1997@gmail.com

PILAR MATHEUS

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Email: kerencarrillo02@gmail.com

Admisión: 10-07-2023
Aceptación: 04-11-2023

RESUMEN

El objetivo fue determinar el nivel de ansiedad y estrés ante el confinamiento en niños; mediante un estudio de nivel descriptivo, modelo de campo y diseño no experimental, transversal. La población se conformó por niños entre edades de 8 y 12 años, con una muestra no probabilística intencional de 171 sujetos, a quienes se le aplicó la Escala de ansiedad infantil de Spence (1997) y el Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI). La ansiedad fue moderada, al igual que sus dimensiones; mientras que el estrés fue medio, comportamiento que también se encontró en sus dimensiones estrés en el ámbito escolar y en la salud. Asimismo, el estrés familiar fue bajo. Las niñas tuvieron mayor fobia social, miedo al daño físico y estrés en el ámbito de la salud que los niños..

PALABRAS CLAVE: Ansiedad, estrés, niños, confinamiento, COVID -19

ABSTRACT

The objective was to determine the level of anxiety and stress before confinement in children; through a descriptive study, field model and non-experimental, cross-sectional design. The population consisted of children between 8 and 12 years of age, with a non-probabilistic purposive sample of 171 subjects, to whom the Spence Child Anxiety Scale (1997) and the Children's Everyday Stress Inventory (IECI) were administered. Anxiety was moderate, as were its dimensions; while stress was medium, a behavior that was also found in its dimensions stress in the school environment and in health. Likewise, family stress was low. Girls had higher social phobia, fear of physical harm and health stress than boys.

KEYWORDS: Anxiety, stress, children, confinement, COVID-19

COMO CITAR: Carrillo, K. y Matheus, P. (2023). Ansiedad y estrés ante el confinamiento en niños. *Sistemas Humanos*, 3(2), 7-18 pp

INTRODUCCIÓN

Desde el mismo inicio de la humanidad, esta se ha visto afectada por un sinnúmero de enfermedades físicas que han ocasionado la muerte de un gran número de personas en distintas épocas históricas,